

BADIY SAN'ATLARGA DOIR MATERIALLARNING LEKSIKOGRAFIK MANBALARDAGI TALQINI

Negmatova Dilafruz Xusanovna

Samarqand davlat pedagogika institutining akademik litseyi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17132002>

Annotatsiya. Ushbu tesizda badiiy san'atlarga doir materiallarning leksikografik manbalarda qanday talqin etilishi tahlil qilingan. Lug'atlar, ensiklopediyalar va adabiy atamalar qo'llanmalarida san'atlarning izohi, ularning tarixiy shakllanishi va adabiyotdagi qo'llanilishi yoritib berilgan. Shuningdek, leksikografik talqinlarning ta'lim jarayonidagi ahamiyati, o'quvchilarda terminlarni to'g'ri tushunish, ilmiy-nazariy bilimlarni boyitish va adabiy-estetik tafakkurni rivojlantirishdagi o'rni ko'rsatib o'tilgan. Raqamli texnologiyalar asosida yaratilayotgan zamonaviy elektron lug'atlar va onlayn manbalarning samaradorligi ham alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: badiiy san'atlar, leksikografiya, izohli lug'at, adabiy atamalar, ensiklopediya, ta'lim, adabiy tafakkur, elektron lug'at, poetik vositalar.

Adabiyotshunoslikda badiiy san'atlar asar mazmunini chuqur anglash, obrazlar dunyosini ochish va yozuvchining mahoratini yoritishda muhim vosita hisoblanadi. Tashbeh, istiora, tazod, mubolag'a kabi san'atlarning o'rni shunchalik ahamiyatliki, ularni tahlilsiz badiiy matn to'liq anglab bo'lmaydi. Shu boisdan, badiiy san'atlarga doir tushunchalarni o'rganishda **leksikografik manbalar** – lug'atlar, ensiklopediyalar va izohli qo'llanmalarining o'rni beqiyosdir.

Leksikografik manbalar nafaqat terminlarning ma'nosini izohlash, balki ularning tarixiy shakllanishi, qo'llanish doirasi va adabiyotdagi talqinlarini ham ko'rsatadi. Mazkur tesizda badiiy san'atlarning lug'atlardagi talqinlari va ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati yoritiladi.

Badiiy san'atlar tushunchasi va ularning adabiyotdagi o'rni

Badiiy san'atlar – bu so'zning tasviriy, obrazli ma'no kasb etishini ta'minlaydigan vositalar bo'lib, adabiyotda estetik ta'sirni kuchaytiradi. Masalan, *tashbeh* – qiyoslash orqali obrazning ta'sirchanligini oshiradi; *istiora* – bir narsani boshqa narsa nomi bilan atash orqali poetik ma'no yaratadi; *tazod* – qarama-qarshi obrazlarni solishtirish orqali ta'sir kuchini oshiradi.

Leksikografik manbalarda badiiy san'atlarning talqini

O'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligida yaratilgan ko'plab lug'atlar badiiy san'atlarga izoh beradi. Jumladan:

- “O'zbek tilining izohli lug'ati” da *tashbeh* “biror narsani boshqa narsa bilan qiyoslash, taqqoslash orqali obrazli ifodalash vositasi” sifatida izohlangan.
- **Adabiy atamalar lug'atida** *istiora* “majoz yo'li bilan bir narsani boshqa narsa nomi bilan atash” deb tushuntiriladi.
- **Qomusiy lug'atlarda** esa badiiy san'atlarning tarixiy kelib chiqishi, Sharq va G'arb adabiyotidagi qo'llanilishiga ham to'xtalib o'tiladi.

Shuningdek, Navoiy, Bobur, Cho'lpon kabi ijodkorlarning asarlarida qo'llanilgan san'atlarga oid misollar ham lug'atlarga kiritilgan.

Leksikografik talqinlarning ta'limdagi ahamiyati

Badiiy san'atlarni lug'atlar orqali o'rganish:

- o'quvchilarda terminlarni to'g'ri tushunish ko'nikmasini shakllantiradi;
- ilmiy-nazariy bilimni boyitadi;
- san'atlarning turli davr va adabiy maktablardagi qo'llanilish xususiyatlarini qiyoslash imkonini beradi;
- mustaqil tahlil qilish, lug'atlardan foydalanish malakasini rivojlantiradi.

Misol uchun, dars jarayonida *istiora* atamasi faqat nazariy jihatdan emas, balki izohli lug'atdagi talqini orqali ham tahlil etilsa, o'quvchilarda yanada aniqroq tasavvur hosil bo'ladi.

Zamonaviy leksikografiyada yangi yondashuvlar

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar asosida yaratilayotgan **elektron lug'atlar** va **onlayn ensiklopediyalar** badiiy san'atlarni yanada kengroq va interaktiv tarzda izohlash imkonini bermoqda. Bunday manbalarda:

- san'atlarning ta'rifi;
- adabiyotdan namunalar;
- vizual grafikalar va audio namunalar bilan boyitilgan talqinlar keltiriladi.

Bu esa lug'atlardan foydalanishni osonlashtiradi va ta'lim samaradorligini oshiradi.

Badiiy san'atlarga doir materiallarning leksikografik manbalardagi talqini ularni chuqur o'rganishda muhim vosita hisoblanadi. Lug'atlar orqali nafaqat san'atlarning nazariy ta'rifi, balki ularning adabiyotdagi qo'llanilish usullari ham o'rganiladi. Bu esa o'quvchilar va tadqiqotchilar uchun ilmiy asoslangan bilim manbai bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, badiiy san'atlarni leksikografik manbalarga tayangan holda o'rganish ta'lim samaradorligini oshiradi, o'quvchilarning adabiy-estetik tafakkurini rivojlantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006.
2. Adabiy atamalar lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1983.
3. Qodirov R. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.
4. Jo'rayev A. Tilshunoslik va adabiy terminologiya. – Samarqand, 2020.
5. Elektron lug'atlar va onlayn manbalar: www.ziyouz.com, www.ensiklopediya.uz.